

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuhamedova Nigina Arslanovna

Yangi tafakkur uslubi shakllanishida falsafani o'qitish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati.....9-22

Tadeush Ivanovich Adulo

Davlat mafkurasining maqsadi va falsafiy asoslari (Belarus Respublikasining tajribasi).....23-41

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Bioetika fanining integrativlik xususiyatlari.....42-48

Salimov Ilhom Ergash o'g'li

Notiqlik san'atida qo'rquvning ahamiyati va uni yengishning metodlari.....49-55

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Navro'zova Gulchehra Negmatovna

Bahouddin Naqshband ilm xususida.....56-66

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Serikova Ayaulim

Yaqin Sharqda xalqaro terrorizmga qarshi kurashda AQSH va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi siyosiy hamkorlik.....67-79

Mansurov Ulug'bek Jumayevich

Jadid ma'rifatparvarlari tomonidan ochilgan yangi usul maktablari va ularning faoliyati.....80-86

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Kojevnikov Nikolay Nikolayevich, Danilova Vera Sofronovna

Fenomenologik va germeneytik metodlar orqali avtobiografiyalarni tadqiq etish.....87-95

Avaxonov Yusufjon Avaxon o'g'li

Korporativ etika muloqotning axloqiy standartlari.....96-100

Mansurov Ulug‘bek Jumayevich

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: mansurov@mail.ru

(Samarqand, O‘zbekiston)

**JADID MA‘RIFATPARVARLARI TOMONIDAN OCHILGAN
YANGI USUL MAKTABLARI VA ULARNING FAOLIYATI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakati bilan Turkistonda yuzaga kelgan vaziyatning ma‘rifiy jarayonlarga ta‘siri ochib berilgan. Xususan, jadid ziyolilari tomonidan ochilgan jadid maktablarining Turkiston maorif tizimidagi o‘rni ijtimoiy va falsafiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, jadid ziyolilarining maktab islohotiga qo‘shgan ulkan harakatlari bayon qilingan. Qolaversa, ular ochgan jadid maktablaridagi o‘qitish tizimi keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: «Usuli jadid» maktablari, «Ustodi avval» alifbo darsligi, «usuli savtiya» metodi, jadidlarning ma‘rifatli jamiyat konsepsiyasi, jadidchilik oqimi.

**НОВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ, ОТКРЫТЫЕ
СОВРЕМЕННЫМИ ПРОСВЕТИТЕЛЯМИ, И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Аннотация. В данной статье раскрывается влияние ситуации, созданной в Туркестане действиями джадидистского движения, на образовательные процессы. В частности, с социально-философской точки зрения анализируется роль современных школ, открытых современными интеллектуалами, в образовательной системе Туркестана. Также описаны большие усилия современной интеллигенции в школьной реформе. Кроме того, упоминается система обучения открытых ими современных школ.

Ключевые слова: школы «Усули Джадид», учебник алфавита «Устоди аввал», метод «Усули Савтия», концепция просвещенного общества джадидов, течение джадидизма.

**NEW METHOD SCHOOLS OPENED BY THE MODERN
ENLIGHTENERS AND ITS ACTIVITIES**

Annotation. In this article, the influence of the situation created in Turkestan by the actions of the Jadidist movement on the educational processes is revealed. In particular, the role of modern schools opened by modern intellectuals in the educational system of Turkestan is analyzed from a social and philosophical

point of view. Also, the great efforts of modern intellectuals in school reform are described. In addition, the teaching system of the modern schools opened by them is mentioned.

Key words: «Usuli Jadid» schools, «Ustodi avval» alphabet textbook, «Usuli Savtiya» method, concept of enlightened society of Jadids, current of Jadidism.

KIRISH

Turkistondagi jadid maktablarining yuzaga kelishi mashhur Qrim tatar arbobi Ismoilbek Gaspirali nomi bilan bevosita bogʻliqdir. Xususan, Ismoilbek Gaspirali ilgʻor demokratik gʻoyalarni musulmonchilikning diniy asoslari bilan birlashtirish yoʻlida qizgʻin kurash olib borgan. Turkiy xalqlarning milliy mustaqilligi uchun kurashgan Ismoilbek Gaspirali oʻz navbatida jadidchilik oqimining asoschisi sifatida dunyoga tanilgan. Koʻp yurtlarda safarda boʻlgan Ismoilbek Gaspirali xalq taraqqiyoti birinchi navbatda maorifga bogʻliq ekanligini anglab yetib, jamiyatdagi tub oʻzgarishlarni amalga oshirishni yangi usuldagi maktab tuzishdan boshlagan.

Tahlilimizcha, «Usuli jadid» maktablarida qoʻllash uchun mahalliy mualliflarning darsliklari hali yoʻq darajada yoki yetarli emas edi. Atoqli maorifchi, Turkiston oʻlkasidagi oʻquv-tarbiya ishlariga isloh kiritgan ilgʻor ziyoli Saidrasul Saidazizovning qiroat usuli qoʻllanilgan «Ustodi avval» alifbo darsligi nihoyatda kam miqdorda nashr qilinib, hatto rus-tuzem maktablari uchun ham yetishmas edi. «Usuli jadid» maktablarida Majid Qodiriy tomonidan yaratilgan va 1910-yilda nashr etilgan «Hisob» darsligiga qadar Qozonda, Turkiyada nashr qilingan matematika boʻyicha turli darsliklardan foydalanilar edi. S.Ayniy yozishicha: «Yangi maktablarni yopish paytlarida mulla Qamarga qarata Usmonxoʻja shunday degan: Muallimlik qilishimiz ochlikdan yoki mansabga yetisha olmaslikdan emas, balki xalqqa va yurtimizning bolalariga foyda yetkazamiz, deb buncha mashaqqatlarni boshimizga yukladik, tutgan muqaddas maslagimizni dunyo mansabiga sotmaymiz» [Айний. 1963. – Б. 251].

MATERIALLAR VA METODLAR

U.Dolimov yozishicha: «Zamon talablarini yaxshi tushungan ilgʻor fikrli kishilar oʻz farzandlarini bunday maktablarga bera boshladilar» [Dolimov U. 2022. – B. 20]. Shu jihatdan olib qaraganda, Turkiston jadidlari maʼrifatli jamiyat konsepsiyasini amalda tadbiq qilish maqsadida bir qator jadid maktablarini ochishni rejalashtirgan. Shu boisdan, jadid maktablarining ommaviy tus olishiga asosiy sabab I.Gaspirali tomonidan 1883-yildan boshlab nashr etila boshlangan «Tarjimon» gazetasi boʻlgan. Qolaversa, Ismoilbek Gaspirali oʻzi tashkil etgan maktab uchun bir qator darsliklar va oʻquv qoʻllanmalarni ham ishlab chiqqanligini taʼkidlash zarur. Uning yangi usuldagi maktab hayotiga bagʻishlangan asarlari jumlasiga «Hujai Subyona», «Qirsati turki», «Rahabari muallimin» kabi darslik va oʻquv qoʻllanmalari shular jumlasidandir. Jadidchining ushbu asarlari oʻquv jarayonini tashkil etish, darsliklarga qoʻyiladigan talablar, musulmon oʻquv

adabiyotida qo'llaniladigan didaktik va metodik ko'rsatmalar bilan jadid maktablari taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Zero, u boshqa turkiy xalqlar qatori o'zbek millatidagi ijtimoiy fikrlar taraqqiyoti, va shu jumladan, haqiqiy vatanparvar o'zbek ziyolilari, pedagoglarining kamol topishida ham o'chmas iz qoldirishi e'tirofga loyiqdir. U 1893-yilda Buxoro xoni Abdulahadga Turkistonda yangi usul maktabini ochilishga yordam berish uchun murojaat etadi. Ammo uning taklifi dastlab inkor etiladi. Shundan so'ng Gaspirali o'z maqsadiga erishish uchun Qozon tatar ziyolilaridan madad so'rganligi va 1897-yilga borib unga Turkiston o'lkasida yangi usuldagi maktab ochishga ruxsat etilgan. Rus hukumati mahalliy xalq va uning vakillari uchun har qanday mustaqil harakat qilish eshiklarini butunlay yopib tashlagan edi. Turkiston viloyatining so'nggi general gubernatori general A.N.Kuropatkin (1848-1925) 1917-yili o'z xotiranomasida yozganidek, «so'nggi 50 yil davomida biz (ruslar) mahalliy xalqlarni taraqqiyot, maktab va rus hayotidan uzoqroq tutdik» [A.N.Kuropatkina. 1992. – C. 40].

Ilm taraqqiyotning negizi ekanligini anglab yetgan ilg'or ziyolilar avvalo qoloqlikdan qutilishning asosiy sharti deb, ma'rifatni tanladilar. Shu maqsad yo'lida XIX asrning so'nggi choragida vodiya dastlabki yangi usul maktablari ochilgan. Shunga ko'ra, Farg'ona o'quv yurtlari inspektorining Turkiston o'quv yurtlari bosh inspektoriga 1909-yil 6-dekabrda yo'llagan yangi usul maktabi haqidagi ma'lumotnomasida ko'rsatilishicha, vodiydagi dastlabki yangi usul maktablari Qo'qon uezdida Ahmadjon qori tomonidan 1892-yilda ochilgan.

Tahlilimizcha, o'zining ko'p asrlik madaniyatiga ega bo'lgan Turkiston musulmon aholisi milliy o'ziga xosligini namoyish qilish imkoniyatini qo'lga kiritgach, milliy boshlang'ich maktab yaratishga kirishgan. 1917-yil 20 - 23 mayda Toshkentda musulmon o'qituvchilariing birinchi o'lka qurultoyi chaqirilgan. Unda musulmon maktablarida o'quv ishi asosiy masala sifatida muhokama qilindi. Ushbu qurultoyda turli viloyatlardan kelgan mudarrislar va mualliflarning nutqlari tinglangan. Shuningdek, Turkistonda maktab ishini isloh qilish haqida Munavvar qori ma'ruza qilgan, delegatlar uni bir ovozdan qurultoy raisi qalib saylashgan. Ushbu ma'ruzadagi: «ruhoniy, eski usuldagi maktablar isloh qilinishi kerak» degan fikr katta bahsga sabab bo'li. Qadimchilar, ya'ni eski usuldagi maktab tarafdorlari Mulla Umar Oxund, Muhammad Azim Mahmud, Mulla Odil mufti bu fikrga chiqishdi va musulmon diniy maktablarini o'zgartirmay qoldirishni talab etishdi. Ushbu majlis haqida S.Agzamxo'jayev yozishicha: «Jadidlar Mulla Muslim, Saidahmad Vasliy, Umarbek Ulviy va Munavvar qorilar chiqishib, eski usuldagi maktablarni isloh qilish sekin-asta o'tkazilishi zarurligini, faqat shundagina turkistonliklar qoloqlikdan chiqishi mumkin, deb ta'kidladilar» [Agzamx'jayev C. 2000. – B. 25].

Xususan, Toshkentning Shayxovand Tahur, keyinchalik shaharning boshqa turli dahalarida birinchi «usuli jadid» maktablari ochilgan. Jadidchi ziyolilardan biri Munavvar qori Abdurashidxonov bunday maktablarning kundalik o'quv-tarbiya ishlaridan tortib, yillik bitirish imtihonlarini uyushtirishgacha, «usuli savtiya» metodini iqtidorli yosh o'qituvchilarga o'rgatishdan tortib, maktablarni zamonaviy darslik va qo'llanmalar bilan ta'minlashgacha va yangi darsliklar

yaratishgacha bo'lgan uzluksiz jarayonni boshqargan. O'zbek olimlaridan E.Yusupov, E.Tojimirzayevlar yozishicha: «Munavvar qori Toshkentda ochgan usuli savtiya maktablarida o'zi tuzgan o'quv dasturlari asosida jamoat oldida ochiq imtihonlar tashkil qilgan. Imtihonlarga o'quvchilarning ota-onalaridan tortib, shariat-din peshvolarigacha, hatto o'lkada katta e'tibor qozongan olimu shoirlarni, ma'rifatli boylarni ham taklif qilgan» [Юсупов Э., Тожимирзаев Э. 2016. – Б. 171]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

U.Dolimov yozishicha: 1909-yili Turkiston o'lkasi o'quv yurtlari inspeksiyasi qoshidagi maxsus komissiya ishlab chiqqan yangi usul maktablariga doir ko'rsatma quyidagi masalalarni o'z ichiga olgan edi:

1. Mahalliy maktablar faqatgina ma'muriyatning maxsus ruxsatnomasi bilan ochiladi.

2. Mahalliy maktablarni ochish va unda o'qitish siyosiy jihatdan to'la ishonchli bo'lgan Rossiya fuqarolarigagina ruxsat etiladi.

3. Mahalliy maktab qaysi millat bolalari uchun ochiladigan bo'lsa, uning o'qituvchilari ham o'sha millatga mansub bo'lishi shart.

4. Mahalliy maktablarda faqatgina Rossiya senzurasini ruxsati bilan chop etilgan kitoblarga o'qitiladi.

5. Mahalliy politsiya idoralarida ishlovchi mas'ul shaxslar zimmasiga barcha mahalliy musulmon maktablarini aniq ro'yxatini olib borish va ro'yxatdan o'tmagan maktablarning faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymaslik vazifasi yuklatiladi.

6. Maxsus ruxsatsiz maktab ochgan shaxslar maktab ochish va o'qituvchilik ishidan umrbod mahrum etiladi.

7. Mahalliy maktablardagi o'qitish ishlari va ularda joriy etilgan tartib-qoidalarga rioya etilishi ustidan nazorat qilib turish mahalliy ma'murlarga hamda maktab nozirlariga yuklatiladi» [Долимов У. 2006. – Б. 17-21].

Turkiston maktablari qanday bo'lishi kerak, ular qaysi yo'nalishda rivojlanishi zarur, kabi muammolar o'z davri mualliflarining diqqat markazida bo'ldi. Munavvar qori Abdurashidxonov asrlar davomida hukm surib kelgan maktab va madrasalardagi o'qitish tizimini isloh etishni ilgari suradi. Maktablarda hali asl mazmuni va ma'nosini tushunishdan yiroq bolalarga Fuzuliy, Navoiy, Xo'ja Hofiz, Bedilning muhabbat haqidagi she'rlari o'qitiladi va uningcha: «bir bolaga Fuzuliy o'rniga ilmi qiroat, Navoiy o'rniga masoili e'tiqodiy, Xo'ja Hofiz joyiga masoili amaliyot, Bedil badalig'a ilmi hisob o'qitilsa, din va dunyosi uchun qancha foydalar hosil qilib, musulmon o'lur» [Абдурашидхонов М. 2003. – Б. 143-144].

Adabiyotlar tahlilicha, Niyoziy Rajabzoda o'zining «Ibtidoiy maktablarimizning tartibsizligi yohud taraqqiyning yo'li» maqolasida o'lkadagi boshlang'ich maktablarning zamon talabiga javob bera olmayotganligini dalillar bilan keltiradi: «..xoh Buxoro, Samarqand, Toshkand, xullas, umum Turkiston shaharlarida bo'lgan musulmon qarindoshlarimiz insof ila fikr qilsalar, maktablarimizni ko'p parishon va beintizom holatda ko'rarlar. Muddati tahsil ko'p

uzoq bo'lganligi uchun ko'p kishilar bolalarini 8-10 yil maktabga qo'yolmaydurlar. Chunki qudrati iste'dodlari etmaydir. Shuning uchun maktabda yurgan bolalarimizdan 10 yo 8 nafardan 2 yo 3 nafar ahli savod bo'lib chiqadurlar» [Ражабзода Ниёзий. 2001. – Б. 5]. Uning fikricha, diniy bilimlarni chuqur o'rganish zarur, lekin «hunarlik va boy bo'lmoq uchun albatta ilmu ma'rifat lozimdur. Ilmu ma'rifat uchun maktab, madrasalar isloh qilinub, nizom va tartibga kirgizulmog'i lozimdur». Shu boisdan ham Angliya, Germaniya mamlakatlari ilm-fan taraqqiyoti natijasida katta muvaffaqiyatga erishganligini ta'kidlagan.

Xususan, to'liq milliy ruhda sug'orilgan jadid maktablari mahalliy xalqqa manzur bo'ladi va tez orada bunday maktablar Mannon Qori, Mahmudxo'ja Behbudiy, Mulla Jo'raboy, Mirzo Abdulvohid, Mulla Ikrom kabi mahalliy ziyolilar tomonidan ham ochilganligini keltirish mumkin.

Darhaqiqat, Gaspiralining taraqqiyparvar g'oyalari asosida yurtimizda jadid maktablariga asos solgan ziyolilar o'lkadagi milliy – ozodlik harakatining ham rahnamolariga aylanganligini ta'kidlash mumkin. Shu ma'noda olib qaraganda, Turkistonda maktab ishining qurilishi haqidagi uzoq bahslardan so'ng rezolyutsiya qabul qilindi, uning mazmuni quyidagicha edi: shu paytgacha mavjud bo'lib kelgan rus-tuzem o'quv yurtlari endilikda milliy maktablar bilan almashtirilishi kerak; quyi, o'rta va oliylarga bo'linadigan maktablarda dars o'tish o'qituvchilarning ona tilida olib borilishi lozim; boshlangich ta'lim umumiy, majburiy va olti yillik bo'lmog'i zarur, bunda maktablar ta'minoti davlat, zemstvo va shahar boshqaruvi hisobidan ajratiladi; barcha maktablar milliy farqlariga qaramay bir xil huquqdan foydalanishga haqli, musulmon o'qituvchisi ham rus tili o'qituvchisi bilan teng huquqlidir. Tahlilimizcha, qabul qilingan qarorlarda barcha madrasalar uch bosqichga: quyi, o'rta va oliyga bo'linishi ma'lum qilindi. Madrasalardagi o'quv tarbiyaviy ish mudarrislar kengashi ixtiyoriga berilgan. Madrasalar ishini nazorat qilish esa, syezd qarori bo'yicha, diniy boshqarmaga tegishli deb topishganligini keltirish mumkin. Shuningdek, S.Agzamxo'jayev yozishicha: «Qurultoy maktabdan tashqari ta'limga alohida ahamiyat berdi va quyidagi qarorni qabul qildi: xalqni ma'rifatli qilish uchun turli joylarda kutubxona va qiroatxonalar ochish, ma'ruzalar, mutolaalar, kurslar tashkil qilish; Toshkentda milliy muzey ochish; maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tarbiya uylari va bolalar bog'chalari ochish; Turkistonning barcha o'qituvchilarini birlashtirish uchun Markaziy o'qituvchilar Ittifoqini ta'sis etish lozim» [Агзамхўжаев С. 2000. – Б. 26].

Qolaversa, yangi usuldagi maktab xonalarining ichki tuzilishi, eski maktablardan parta, yozuv taxtasi, geografik xarita va o'qituvchi uchun stol-stulning borligi bilan ajralib turgan. Maktablarda bolalar 2-3 yil o'qishni davom ettirganlar. Jumladan, X.Muin yozishicha: «usuli savtiya maktablari eski usul maktablaridan ta'limning sifati bilan ham farq qilgan. 1901-yildan Qo'qon va Toshkentda, 1903-yildan Samarqandda yangi maktablar ochila boshladi» [Муин Х. 1926. 2-сон]. Bu e'tiroflar o'sha davr matbuotida ham o'z aksini topgan. Masalan, Andijondagi Azim Qodirov maktabi 3-sinfl bo'lib, 1-sinfda bolalarga

o'qish va yozish, 2-sinfda tajvid, hisob, 3-sinfda esa ibodati islomiya, sarfi turkiy o'rgatilgan. Shu bilan birga, jadid maktablarining soni ortib borgan sari, ulardagi ta'lim tizimi ham takomillashib borgan. Imtihonlar keng xalq ommasini ko'z o'ngida, qishloq yoki shaharlarning ilg'or ziyolilari davrasida «Imtihon majlisi» nomi bilan o'tkazilgan. Bunday holatlarda yangi usul maktablari o'zining afzallik tomonlarini to'liq namoyish etgan. Xulosa qilib aytish mumkinki, jadidlarning ma'rifatli jamiyat konsepsiyasini amalga oshirish jarayonida barcha harakatlari tub negizida xalqni ilm va ma'rifat orqali birlashtirish bo'lgan. Shu orqali xalqni mustamlaka zulmidan ozod qilib va pirovard natijada mustaqillikka chorlash bo'lganligini aytish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Turkiston o'lkasida jadid maktablarini qurish va uni jamiyat uchun foydasi naqadar ulkan ekanligini tushuntirishda ziyolilarni o'rni katta bo'lganligini aytish zarur. Bu davrda taraqqiyparvar ziyolilar mahalliy xalq farzandlarini jamiyat hayotida o'z o'rinlarini egallashi, o'z Vatani va millat taqdiri uchun jon kuydiruvchi mutaxassislar bo'lib yetishishlarida tilni o'rganish suv va havodek zarurligini matbuot sahifalarida qayta-qayta ta'kidlaganlar. Jadidchilik boshlang'ich bosqichida ko'proq musulmon maktablari islohati va yevropacha ta'lim unsurlarini kiritishni ko'tarib chiqishi natijasida muayyan darajadagi madaniy-ma'rifiy oqimning shakllanishiga katta ta'sir qilgan. Darhaqiqat, jadidlar harakatining dastlabki yillaridagi mafkurasi hali milliy ozodlik uchun kurash vazifasi bilan bevosita bog'lash mumkin emas. Shunga qaramay, jadidlar ilk yillardanoq milliy uyg'onish uchun shart-sharoitlar hozirlash, O'rta Osiyo xalqlarini jahon sivilizatsiyasi yutug'lari bilan oshno etishga qaratganligini ta'kidlash zarur. Xususan, katta zakovat va haroratli qalb egalari bo'lgan bu harakat tashabbuskorlari Turkiston xalqlarining boshi berk ko'chaga kirib qolganliklaridan chuqur tashvishga tushdilar va millatning taraqqiy etishiga asosiy zaminni yaratib berishgan.

BIBLIOGRAFIYA

1. Айний С. Асарлар: 8 томлик. I том. – Тошкент: Ўздавнашр, 1963. – Б. 251.
2. Dolimov U. Jadidlar. Is'hoqxon to'ra Ibrat. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – B. 20.
3. Агзамхўжаев С. Туркистон мухторияти: Миллий демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Маънавият, 2000. – Б. 25.
4. Юсупов Э., Тожимирзаев Э. Миллий ғоя ва “усули жадид” мактабларининг фаолиятига доир // Жадид маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ва унинг Миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2016. – Б. 171.

5. Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. – Тошкент: Университет: 2006. – Б. 17-21.
6. Абдурашидхонов М. Бизни жаҳолат - жаҳли мураккаб // Танланган асарлар. – Тошкент, 2003. – Б. 143-144.
7. Ражабзода Ниёзий. Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд тараққийнинг йўли // Ойна (1914-1915 й.). – Тошкент, 2001. – Б. 5.
8. Агзамхўжаев С. Туркистон мухторияти: Миллий демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. –Тошкент: Маънавият, 2000. – Б. 26.
9. Муин Х. Биринчи ўзбек алифболари // Маориф ва ўқитувчи журнали, 1926. 2-сон.

**FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE**

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O‘zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrighiyo ko‘chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrighiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.